

DONIESIENIA

Short notes

Nowe dane o występowaniu w Polsce *Anacaena bipustulata* (MARSHAM, 1802) (Coleoptera: Hydrophilidae)

New data about occurrence in Poland *Anacaena bipustulata* (MARSHAM, 1802) (Coleoptera: Hydrophilidae)

Anacaena bipustulata (MARSH.) to jeden z najrzadziej notowanych w Polsce gatunków z rodziny kałużnicowatych Hydrophilidae. Jego rozszedlenie w naszym kraju jest bardzo słabo poznane. Do tej pory znany jest z zaledwie 4 współczesnych notowań w 4 krainach: Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, Podlasiu, Dolnym Śląsku i Wyżynie Lubelskiej, a także dwóch historycznych stanowisk z początku XX wieku na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej i Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej (KOT H. & PRZEWOŹNY M. 2016. *Acta entomologica silesiana* 24(015): 158).

Poniżej prezentujemy 6 nowych stanowisk tego gatunku zlokalizowanych w dwóch krainach:

Nizina Wielkopolsko-Kujawska

ad Książ Śląski, rzeka Czarna Struga przy zerwanym moście [WT34], 09.10.2005, 4 exx., 23.10.2005, piaszczyste rozlewisko, wolniejszy, mulisty odcinek, miejscami nurt szybki, kamienie, roślinność wodna (moczarka, rdestnica, kosaćce) i zanurzone trawy, 1 ex., leg. Krzysztof Lubecki,

Nowa Sól, rzeka Czarna Struga powyżej ujścia ścieków (kanału Kożuszna) [WT43], 03.05.1990, 2 exx., leg. Krzysztof Lubecki,

Nowa Sól, rzeka Czarna Strużka [WT44], szer. ok. 2 m. silnie zarośnięta, wolny prąd, 03.05.1990, 1 ex., leg. Krzysztof Lubecki,

OOS „Dolina Piławy”, ad Borne Sulinowo, tama na rzece Piławie, N53°32'32" E16°30'07" [WV93], źródłisko nad rzeką, osad wodorotlenku żelaza, 21.05.2016, 1 ex., leg. Krzysztof Lubecki,

Żabno, rzeka Panna [XU93], 01.06.2008 (WIOŚ Bydgoszcz).

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska

Borowa, rzeka Biała Oksza, ujście do Liswarty [CB65], 09.09.2008, leg. Klama i Duda (WIOŚ Częstochowa).

Większość współczesnych stanowisk tego gatunku w Polsce zlokalizowana jest na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Natomiast stanowisko z Borowej potwierdza współczesne występowanie tego chrząszcza na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej.

Anacaena bipustulata zasiedla południową i zachodnią Europę, a także północno-zachodnią Afrykę (PRZEWOŹNY M. & FIKĄCEK M. 2016. Catalogue of Palearctic Hydrophiloidea (Coleoptera). Internet version 2016-01-01. http://waterbeetles.eu/documents/PAL_CAT_Hydrophiloidea_2016.pdf). W Europie środkowej znana z rozproszonych stanowisk. Prawdopodobnie przez Polskę przebiega północna i wschodnia granica zasięgu (BURAKOWSKI B. *et al.* 1976. *Katalog Fauny Polski* 23(4):

1–307). Gatunek o słabo poznanej biologii i ekologii. Według literatury zasiedla wody stojące i wolno płynące występując przy brzegach dobrze zarośniętych, pomiędzy szczątkami roślin (BOUKAL M. *et al.* 2007. *Klapalekiana* 43 (Suppl.): 1–289). Warto zauważyć, że wszystkie stanowiska podawane przez autorów obejmują wody płynące, głównie rzeki małej i średniej wielkości. W Polsce odławiana jak dotychczas pojedynczo na poszczególnych stanowiskach, w odróżnieniu od pozostałych gatunków z tego rodzaju w naszym kraju, które często stanowią dominujący element w zgrupowaniach chrząszczy wodnych. Odnajdywanie kolejnych stanowisk tego gatunku nie pozwala jednak na jednoznaczne stwierdzenie, czy nowe stanowiska mogą świadczyć o jego ekspansji, tak jak ma to miejsce w odniesieniu do innych „ciepłolubnych” gatunków, rozszerzających swe zasięgi ku północy (LUBECKI K. 2016. *Acta entomologica silesiana* 24(021): 165–166).

Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach autorów. Autorzy dziękują pracownikom WIOŚ za udostępnienie materiałów do publikacji.

MAREK PRZEWOŹNY, Wydz. Biologii UAM, Zakł. Zool. Syst., Poznań
hygrotus@amu.edu.pl

KRZYSZTOF LUBECKI, Zielona Góra
krzysztof@lubecki.pl

Accepted: 15 May 2017; published: 12 June 2017

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl>